

SOMATİK FRAZEOLÖGİZMLƏR: MƏNA, STRUKTUR VƏ FUNKSİYALAR

Solmaz Köçərli,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dillər Universiteti Ümumi dilçilik kafedrası

Summary. *Somatic phraseological units occupy a special place in the phraseological system of the Azerbaijani language. These expressions are closely connected with the history, psychology and worldview of the people and reflect the way of life, customs, mental and physical state of each nation. In the expression of somatic phraseological units of the Azerbaijani language, a special place is occupied by the lexemes “head”, “hand”, “eye”, “leg”.*

Keywords: *phraseological units, somatic phraseological units, Azerbaijani language.*

Annotatsiya. *Ozərbaycan tili frazeologik tizimində somatik frazeologik birliklər alohida o‘rin tutadi. Bu iboralar xalq tarixi, psixologiyası, dünyoqarashi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, har bir xalqning turmush tarzi, urf-odatları, ruhiy va jismoniy holatini aks ettiradi. Ozərbaycan tilining somatik frazeologik birliklərini ifodalashda “bosh”, “qo‘l”, “ko‘z”, “oyoq” leksemaları alohida o‘rin tutadi.*

Tayanch so‘z va iboralar. *frazeologik birliklər, somatik frazeologik birliklər, ozərbaycan tili.*

İstənilən dil həm daxili, həm də ekstralinqviistik amillərin təsiri altında inkişaf edir və dəyişir. Xalqın tarixi, mədəniyyəti, onu əhatə edən maddi dünya, sosial, coğrafi, etnik şərait, başqa xalqlarla əlaqələr dilin inkişafına təsir göstərir. Buradan aydın olur ki, müxtəlif dillərin spesifikliyi, milli özünəməxsusluğu ondadır ki, onlar eyni obyektə, eyni gerçəkliyi müxtəlif cür, müxtəlif proseslər vasitəsilə təsvir edir, onlardan birinə üstünlük verir. Dillərin milli özəlliyinin ən parlaq nümunələri etnospesifik sözlər, frazeoloji vahidlərdir. Frazeologizmlər xalqın dünyagörüşünü, mədəniyyətini, psixologiyasını və həyat tərzini əks etdirən sabit ifadələrdir. Söz birləşməsində iki və ya daha çox leksem leksik məna müstəqilliyini itirərək ümumi mənaya tabe olur.

Frazeologiyanın formalaşmasında insan amili çox böyük rol oynayır, ona görə də semantik cəhətdən insanlara yönəlmiş və bu ifadələr arasında insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələri ilə bağlı olan frazeoloji vahidlər çoxluq təşkil edir. Onların içində somatik frazeologizmlər, yəni insan bədən üzvləri ilə bağlı ifadələr xüsusi yer tutur. Bu cür ifadələr həm bədii, həm də gündəlik danışmaq dilində geniş şəkildə işlənir və emosional çalarlar daşıyır. Somatik frazeologizmlər dedikdə, tərkibində insanın bədən üzvlərindən biri (baş, göz, əl, ayaq, ürək və s.) olan, lakin məcazi mənada işlədilən frazeoloji vahidlər nəzərdə tutulur. Bu ifadələr birbaşa bədən üzvünü deyil, müəyyən mənəvi, psixoloji və sosial halları ifadə edir. Məsələn, *gözünü tutmaq* – bəyənmək; *başı çıxmaq* – bir işdən anlamamaq, *ağzını qurd kimi ayırmaq* – hücum etmək, *çiyindən ağır yük götürülmək* – çətin və məsuliyyətli bir işdən azad olmaq.

İstənilən dildə somatik frazeoloji vahidlər bütöv semantik, ekspressiv-obrazlı quruluşa malik olan, formalaşması insanın dünyanı, cəmiyyəti və fərdi dərk etməkdə analitik fəaliyyətinin təcrübəsi ilə müəyyən edilən xüsusi antropomədəni birləşmələr sinfini təmsil edir. Somatik frazeoloji vahidlər, xüsusən də insanı səciyyələndirən frazeoloji vahidlər dünyanın mənzərəsinin mühüm komponentləri kimi dil-mədəni birliklərin insan, onun anatomiyası, xarakteri, davranış xüsusiyyətləri haqqında fikirləri əks etdirir. Somatik frazeologizmlər həm informasiya daşıyıcısı, həm də ünsiyyət vasitəsi kimi işlədilir. Onlar dilin üslubi zənginliyini artırır, fikrin daha obrazlı və emosional çatdırılmasına şərait yaradır. Eyni zamanda, bu frazeologizmlər insan təcrübəsinin və psixoloji halının dildə əks olunma vasitəsidir.

Somatik frazeologizmlər müxtəlif qrammatik strukturlarda ola bilər:

a) isim tərkibli: *ağzı dualı, əli yüngül, ağız acısı, boğaz ortağı, dili lal* və s.

b) feil tərkibli: göz qoymaq, başını itirmək, ağız burmaq, boğaza yığılmaq və s.;

c) sifət tərkibli: acı dilli, gözəl qəlblı, boş damar və s.

Bu ifadələr dilin frazeoloji sistemində sabitlik və bütövlük prinsiplərinə əsaslanır. “Onların strukturunu pozmaq, demək olar ki, mənanı dəyişir və ifadəni qeyri-anlaşılan hala salır” [2].

İnsanın xarici əlamətlərini təsvir edən somatik frazeoloji vahidlər arasında aşağıdakı alt kateqoriyaları ayırmaq olar: a) insan bədənini təsvir edən somatik frazeoloji vahidlər; b) insanın xarici əlamətlərini, xüsusən də cəlbediciliyini və gözəlliyini təsvir edən somatik frazeoloji vahidlər.

İnsan bədəninin ən vacib orqanı olan *gözlər* eyni görmə funksiyasını yerinə yetirir və somatik frazeoloji vahidlərdə cəlbedici görünüşdən gələn bir obyektə diqqəti simvollaşdırma bilər: *gözünü çəkə bilməmək*.

Somatik frazeoloji vahidlərin semantikasi bilavasitə fərddə, onun dünyanı qavraması və reallığa münasibəti ilə bağlıdır. İnsan “təbii” dildən istifadə edərək, onun şüurunda formalaşan dünya mənzərəsini yenidən canlandırır. Bu, insan nitqində somatik frazeoloji vahidlərin istifadəsinin yüksək tezliyini izah edir. Somatik frazeoloji vahidlərin semantik komponentinin öyrənilməsi prosesində onun tətbiqinin konseptual sahəsini modelləşdirmək və deyimə obrazlı əsaslarını açmaq mümkündür.

N.Bağirov yazır: “İnsanın bədən üzvlərinin adlarını bildiren bu leksik-semantik qrup insanın fəaliyyəti ilə bağlı olan bütün prosesləri-hissi, fiziki, mənəvi, etnokulturoloji və. s. özündə birləşdirir. Adətən, somatizm deyiləndə insan bədəninin ayrı-ayrı hissələri nəzərdə tutulur. Bizim fikrimizcə, terminin bu cür qavranılması bu leksik-semantik qrupa daxil olan bəzi leksik somatik vahidlərin diqqətdən kənar qalmasına səbəb olur. Məsələn, qan, damar və digər buna bənzər leksik vahidlər həmin leksik-semantik qrupdan kənar qalır” [1, s.20]. Müəllifin fikri ilə razılaşaraq qeyd edək ki, somatik vahidlər içərisində *qan, qoltuq, damar, sümük* və s. sözləri də geniş işlənmişdir.

Somatik frazeologizmləri mənalara görə aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:

1) İnsan bədən üzvlərini (baş, ayaq, qol, boyun və s.) ifadə edən frazeoloji vahidlər: *qol açmaq, dodağının altından söylənmək, çiyinə xoşbəxtlik quşu*

qonmaq, burnundan uzağı görə bilməmək, dirsəyi ilə yol açmaq, barmaqlarının onunu da yalaya-yalaya qalmaq və s.

2) İnsan bədəninin skelet sistemlərinə aid olan frazeologizmlər: *sümük sindirmək, dərisini sudan çıxarmaq, dərisində zol qaldırmaq, sümüyünü it sümüyünə calamaq* və s.

3) İnsan orqanizminin qan dövrəni sistemi ilə bağlı ifadə olunan frazeoloji vahidlər: *qanı donmaq, qan axıtmaq, qana susamaq* və s.

4) İnsan bədəninin daxili orqanları ilə bağlı frazeologizmlər: *ürəkdən sevinmək, ciyəri kabab olmaq, böyrək kimi yağ içində bəsləmək, ödü ağzına gəlmək*.

5) Ümumi bədən üzvlərinə aid frazeologizmlər: *əti tökülmək, boş damar, ətə-cana dolmaq*,

Somatik frazeoloji vahidlər sinonim, antonim və omonim də ola bilər. Sinonim somatik frazeologizmlər dedikdə eyni mənə daşıyan ifadələr başa düşülür. Məsələn, *gözə kül atmaq (gözə kül üfürmək); beli qırılmaq (beli sınmaq); boğazı armud saplağı kimi uzanmaq (boğazı armud saplağına dönmək); dilinin bəlasını çəkmək (dilin bəlasına düşmək)* və s.

Antonim somatik frazeologizmlər əks mənəli ifadələrdir. Məsələn: *baş-ayaq danışmaq, baş-ayağını bir yerə yığmaq, baş-ayaq getmək, baş-ayaq vurmaq* və s.

Omonim somatik frazeologizmlər eyni mənəni bildiren ifadələrdir. Məsələn, *ələ keçirmək* – I işğal, zəbt etmək; II həbs etmək, tutmaq [3, s.697]; *dilini bağlamaq* – I danışmağa qoymamaq, susdurmaq; II heyran etmək, mat qoymaq; III dua, ovsun vasitəsilə zərərli bir təsirin qarşısını almaq [3, s.561]; *boğazına ip salmaq* – I incitmək, əzab vermək; II boğub öldürmək [3, s.347].

Beləliklə, somatik frazeologizmlərin təhlili göstərir ki, onlar dilin obrazlılıq, emosionallıq və ekspressivlik imkanlarını artırmaqla yanaşı, mədəni kimliyin də daşıyıcısıdır. Bu baxımdan, belə ifadələrin sistemli şəkildə araşdırılması, onların lüğəvi və semantik strukturlarının öyrənilməsi dilçilik elmi üçün olduqca əhəmiyyətlidir.